

Disputa

*Monique Comin Losina**

Formada em Letras na Universidade Comunitária de Chapeco, especialista em Literaturas do Cone Sul e mestre em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal da Fronteira Sul. Professora de Língua Portuguesa, responsável pela área de Linguagens, na Gerência Executiva de Educação, dos colégios Sesi-PR.

 <http://orcid.org/0000-0002-0230-8629>

Recebido em: 17 set. 2021. **Aprovado** em: 11 nov. 2021.

Como citar esta produção artística:

LOSINA, Monique Comin. Disputa. *Revista Letras Raras*. Campina Grande, v. 11, n. 1, p. 281-282, mar. 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8354198>

vês...

a caneta?

outrora a pena

pendente sobre a folha, a anunciar

a mais inquietante palavra,

áspera, ríspida, ambígua

desejada

pela poeta

fúria, ira, cólera

persegue-a, no seu rastro

foge-lhe, não se deixa domar

minar

*

 moniquelosina@gmail.com

seu arbítrio

liberdade

Free

acende-o

é o que lhe resta.